

INVESTITSİYALARNI BOSHQARISHDA SUN'YI INTELLEKTNING QO'LLANILISHI

Sayfiyeva Parizoda Otabek qizi
Toshkent moliya instituti 1-bosqich magistranti.
Sabirova Lola Shavkatovna
Toshkent moliya instituti dotsenti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellektdan foydalangan holda investitsiya boshqaruvi qanday o'zgarib borayotgani va uning istiqbollari tahlil qilinadi. Tahlillar asosida sun'iy intellekt yordamida yaxshiroq qarorlar qabul qilish, samaradorlikni oshirish va yuqori daromad olish imkoniyatlari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (AI), investitsiyalarni boshqarish, AI integratsiyasi, AI investitsiyalarini boshqarish, portfel investitsiyalar, ChatGPT, investitsiya menejerlari, risklarni baholash, machine learning.

Kirish. Investitsiyalarni boshqarish juda murakkab vazifadir. Bu investitsiya qarorlarining muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillarni o'z ichiga oladi. So'nggi paytlarda ushbu sohada sun'iy intellektdan (AI) foydalanishga qiziqish ortib bormoqda. AI ma'lumotlar tahlilidan tortib portfelni qurish, taqsimlash va risklarni boshqarishgacha bo'lgan investitsiya menejerlarining ishlash usulini inqilob qilmoqda. Bugungi kunda mazkur tizimning investitsion boshqaruvga kirib kelishi uni afzalliklari va mumkin bo'lgan kamchiliklarini o'rganishni muhim vazifa qilib qo'yimoqda.

Asosiy qism. Ma'lumki investitsiyalarni boshqarish an'anaviy ravishda ma'lumotlarni tahlil qilish, xavfni baholash va investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun inson qarorlariga tayanadi. Biroq, bugungi kunda biz guvohi bo'layotgan texnologiya va sun'iy intellekt (AI) sohasidagi yutuqlar sababli investitsiya sanoati o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda.

Sun'iy intellektning investitsiyalarni boshqarishga kirib kelishi natijasida investitsion lug'atimizda AI investing temini paydo bo'ldi. Xo'sh, AI investitsiyalari nima? AI investitsiyalari ma'lumotlar tahlili, xavflarni baholash va bozor tendentsiyalari asosida investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun algoritmlar va kompyuter dasturlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu insonning qaror qabul qilish zaruratini yo'q qiladi. Shuningdek, investitsiyalarni tezroq va samaraliroq boshqarish imkonini beradi. AI investitsiyalari bilan investitsiya menejerlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilishlari, tendensiyalarni aniqlashlari va asosli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Shuni ham ta'kidlashimiz muhimki, AI investitsiyalarni boshqarishni o'zgartirish potensialiga ega bo'lsa-da, u paradoksni ham yaratdi. Investitsion mablag'larning aksariyati badavlat shaxslar va muassasalarga tegishli va bu investorlar AI investitsiyalarining asosiy benefitsiarlari hisoblanadi. Bu esa boylar va aholining qolgan qismi o'rtasida tafovutni keltirib chiqaradi. Natijada, boylar AI investitsiyalaridan foydalanish imkoniyatlari yuqoriligi tufayli yanada boyib ketishadi.

Dastlab investitsiya sanoati tartibga solish muammolari, tushunmaslik va ish joyini yo'qotish qo'rquvi tufayli AI ni qabul qilishni sekinlashtirdi. Biroq, AI ga sarmoya kiritishning afzalliklari yanada yaqqol namoyon bo'ldi va shuning uchun investitsiya menejerlari ushbu texnologiyani o'zlashtira boshladilar. Bugungi kunda AI portfelni boshqarish, risklarni baholash va investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun qo'llanilmoqda.

AI real vaqtda katta ma'lumotlar to'plamini tahlil qilishi va vujudga kelishi mumkin bo'lgan risklarni aniqlashi mumkin. Ular bashorat qilishni insonlarga nisbatan har qachongidan ham tezroq qilishlari mumkin. Mana, investitsiyalarni boshqarishda AI qanday qo'llaniladi.

Investitsion firmalar o'z portfellarini boshqarish va potensial investitsiyalarni aniqlash uchun AI vositalaridan foydalanmoqdalar. AI bilan ishlaydigan mashinalar ma'lumotlar to'plamini tekshirish orqali yashirin risklarni aniqlash va investitsiya imkoniyatlarini aniqlovchi bashoratlar qilishi mumkin. Buning uchun ishlatiladigan vositalar tabiiy tilni qayta ishlash (natural language processing), bashoratli tahlil (predictive analytics) va mashinali o'rganish (machine learning algorithms) algoritmlarini o'z ichiga oladi.

Masalan, Boosted Inc. investitsiyalarni boshqarishda AI dan foydalanadigan yetakchi firmalardan biridir. Platforma minglab ma'lumotlar nuqtalarini tahlil qilish va portfelni taqsimlash bo'yicha qarorlar qabul qilish uchun xususiy texnologiyadan foydalanadigan sun'iy intellektga asoslangan portfelni boshqarish yechimini taklif etadi.

Investitsiya sanoatida sun'iy intellektning tobora kuchayib borishi bilan biznesga asoslangan boylikni boshqarishning kelajagi istiqbolli ko'rinadi. AI vositalari investitsiya firmalariga xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va xavfni minimallashtirishga yordam beradi. AI dan foydalangan holda, kompaniyalari investitsiya tahlilini o'tkazish uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartirishi mumkin. Bu ularga yuqori darajadagi fikrlash va qaror qabul qilishga e'tibor qaratish imkonini beradi. AI investitsiya sanoatini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Bu esa uni barcha ishtirokchilar uchun ancha samarali va foydali qiladi.

Ma'lumki, investitsion portfellar ma'lum moliyaviy maqsadlarga erishish uchun investitsiya qilinadigan aktivlar guruhini o'z ichiga oladi. Investitsion dunyo murakkab. Shuning uchun portfelni boshqarish qiyin bo'lishi mumkin. Biroq, AI jarayonni avtomatlashtirishga imkon berdi. Va bu yaxshi va aniqroq natijalarga olib keladi. Sun'iy intellekt kompyuter algoritmlariga katta hajmdagi bozor ma'lumotlarini tahlil qilish, xavflarni baholash va maksimal daromad keltira oladigan aktivlar sinflarini aniqlash imkonini berib, portfel boshqaruvida revolutsiya qildi. U o'tgan investitsiyalardan saboq olish, joriy bozor sharoitlarini baholash va mavjud tendentsiyalarga moslashish, kompaniyaning moliyaviy holatini baholash va moliyaviy aktivlarning kelajakdagi narxini prognozlash tizimini taqdim etdi.

Xususan OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyasi ChatGPT investitsiya sanoatida to'lqinlarni keltirib chiqarmoqda. U investorlarning investitsiya imkoniyatlarini tadqiq qilish va tahlil qilish usullarini inqilob qilish imkoniyatiga ega. Texnologiya katta hajmdagi ma'lumotlarga asoslangan tushuncha, tavsiyalar berishga qodir va bu investorlarga yaxshi ma'lumotga ega qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Shuni ham ta'kidlash zarurki, investorlar orasida AI dan nafaqat investitsiyalarni boshqarishda balki unga sarmoya kiritish ham tobora ommalashib bormoqda. AI texnologiyasi taraqqiy etgan sari, u foydali investitsiyalar uchun ko'proq imkoniyatlarni taklif qiladi va investorlarga ko'proq ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Shuning uchun ham AI fintech aksiyalariga sarmoya kiritish ham foydali investitsiya bo'lishi mumkin. AI texnologiyasi avtomatlashtirilgan moliyaviy maslahatlar, firibgarlikni aniqlash va risklarni boshqarish kabi moliyaning turli sohalarida qo'llanilmoqda. Bir nechta kompaniyalar allaqachon bu sohada o'zlarini yetakchi sifatida ko'rsatishgan. Va bu kompaniyalarga sarmoya kiritish aqlli harakat bo'lishi mumkin.

AIga sarmoya kiritish turli kanallar orqali amalga oshirilishi mumkin. Masalan, AI texnologiyasini ishlab chiqadigan kompaniyalarning aksiyalariga investitsiya qilish yoki AIga yo'naltirilgan investitsiya fondlariga sarmoya kiritish orqali. AI kompaniyalariga to'g'ridan-to'g'ri

sarmoya kiritish uchun investorlar keng qamrovli tadqiqotlar olib borishlari va kompaniyaning moliyaviy salomatligi, bozor tendensiyalari va potensial o'sish imkoniyatlarini tahlil qilishlari kerak.

Xulosa. Shuni ta'kidlash zarurki, AI bilan ishlaydigan investitsiyalarning kelajagi istiqbolli ko'rinadi. Ko'proq investitsiya menejerlari sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llagan sari, ko'proq ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish tomon siljish bo'ladi. Bu investitsion daromadlarning yaxshilanishiga va risklarni boshqarishning yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, AI texnologiyalari kelgusida yanada rivojlanishi aniq. Demak, yaqin kelajakda murakkabroq vazifalarni bajara oladigan va aniqroq tavsiyalar beradigan ilg'or vositalarni investitsion boshqaruvda ko'rishni kutishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Buchanan, Bonnie G. 2019. "Artificial Intelligence in Finance." <http://doi.org/10.5281/zenodo.2612537>.
2. Aziz, Saqib, and Michael Dowling. 2019. "Machine Learning and AI for Risk Management." In *Disrupting Finance: FinTech and Strategy in the 21st Century*, edited by Theo Lynn, John G. Mooney, Pierangelo Rosati, and Mark Cummins, 33–50. Cham, Switzerland: Palgrave Pivot. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02330-0_3.
3. Berutich, José Manuel, Francisco López, Francisco Luna, and David Quintana. 2016. "Robust Technical Trading Strategies Using GP for Algorithmic Portfolio Selection." *Expert Systems with Applications* 46 (15): 307–15. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.10.040>.
4. Alberg, John, and Zachary C. Lipton. 2017. "Improving Factor-Based Quantitative Investing by Forecasting Company Fundamentals," version 2. [arXiv.org/abs/1711.04837v2](https://arxiv.org/abs/1711.04837v2).
5. Financial Stability Board. 2017. "Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Services." <http://www.fsb.org/2017/11/artificial-intelligence-and-machine-learning-in-financial-service>.